

ТАЪЛИМ РУС ТИЛИДА ОЛИБ БОРИЛАДИГАН МАКТАБЛАРДА ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МУШТАРАКЛИГИ

Дилдора Тўхтаева

Тошкент шаҳар, Чилонзор туманидаги 280 – мактаб ўзбек тили фани
ўқитувчиси

Илмий раҳбар: **С.Мукарамова**

Аннотация: Мазкур мақолада таълим-тарбия жараёнининг самарадорлиги ва унга таъсир этувчи омиллар, ўқувчиларда ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантириш каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар: кадрят, маънавий мерос, тарих, ворисийлик, таълим-тарбия, мактаб, одоб-ахлоқ, камолот.

Инсоният тараққиётининг ҳар бир босқичи ўзига хос ахлоқ тамойилларининг, маънавий оламнинг шаклланиши билан тавсифланади. Муҳтарам Президентимиз “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобида тўғри таъкидлаганидек, “... мамлакатимизда маънавий тарбия тизимининг янги стратегиясини яратиб, халқимиз, айниқса, ёшлар ўртасида маънавий-маърифий ишларни сифат ва мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтаришимиз керак.”¹⁶ Мактаб – ҳамма замонларда ҳам маънавий юксалиш, таълим ва тарбия ўчоғи ҳисобланган. Ҳар бир халқ ўз тарихий хотирасини тиклагани сари руҳан бақувват бўлади. Ёшлар улуғ аждодларининг маданий меросини ўрганиш жараёнида маънан бойийди, улардан илҳом олади, юрт тарихини ўрганади, мустақилликни мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшишга интилади.

Тарбия ўқувчининг ижтимоий муҳитда ўз ўрнини топишни ўрганиши ҳамда инсоннинг ҳаётий кўникма ва малакаларга эга бўлишидир. Таълим жараёнининг марказида шахснинг билиш ва англаш жараёни, унинг қобилияти, илм ўрганиши ётса, ундан фарқли ўлароқ тарбия инсонни шахс сифатида

¹⁶ Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021., -Б.278.

шаклланишига, унинг дунёқараши ва жамиятга муносабатига қаратилади. Тарбия - бу алоҳида жараён эмас, балки ўқитишнинг бир томони бўлиб, у билан умумий ва фарқли томонларга эгадир. Билим бериш ва тарбияга, асосан, инсоннинг ижтимоий кўникма олиш механизмининг ўзига хос жиҳатларини киритиш мумкин. Тарбия жараёнида шахснинг сифат ва хоссаси, ижтимоий хулқ-атвори ва шакллари назарда тутилса, ўқитишда билим, кўникма ва малакалар инобатга олинади.

Юксак тафаккур намояндаларининг, хусусан, Шарқ алломаларининг асарларида ижтимоий-сиёсий ва ахлоқий таълимотларга, айниқса, кенг ўрин берилган. Ўзбек адабий тилининг асосчиси, буюк мутафаккир Мир Алишер Навоий болаларни одобли, маданиятли қилиб тарбиялашда оиланинг ўрни ва аҳамиятига катта эътибор беради. Унинг фикрича, ҳар бир киши билимларни яхши эгалламоғи, яхши ва баркамол тарбия олмоғи, энг яхши фазилатларга эга бўлмоғи керак. Шоир кишидаги туб ғоя – саодат деб билади. Тарбия воситаси билан болаларда ҳосил қилинадиган барча инсоний, ахлоқий фазилатлар шунга қаратилмоғи керак.

Илм ва маърифат инсонда қанчалар мукамал бўлса, у шунчалар катта эҳтиромга муносиб. Шоир умр бўйи бутун дунёда тенглик, адолат, иймон, меҳр-оқибат, тафаккур ва маърифат ҳукм суришини орзу қилди. Инсон ишқ орқали камол топади, илму маърифатга молик бўлади. Фарзандни оилага бахт ва саодат келтирувчи зиё, “хаёт чироғи” деб таърифлайди, бола тарбияси ва уни шахс сифатида шакллантириш масаласини жамиятнинг муҳим муаммоси сифатида эътироф этади:

Бошни фидо айла ато қошига, Жисмни қил садқа ано бошига.

Икки жаҳонингга тиларсен фазо, Ҳосил эт ушбу икисидин ризо.

Тун кунунгга айлагали нур фош, Бирисин ой англа, бирисин
куёш.

Мазкур байтларнинг насрий мазмуни қуйидагича: “Бириси шуки, ота - онанинг ҳурматини жойига қўйиш керак, шуни билки, буни қилишни фарз – айн – зарурий вазифа деб ҳисобла. Иккаласининг хизматини бирдай бажар, ҳар

қанча азоби ошиб кетса ҳам бош устига деб қабул эт. Ота қошида бошингни фидо қил, онанинг бошига жисму жонни фидо қил. Икки дунёнг обод бўлишини хоҳласанг – бу икковини рози қил. Уларнинг бирини ой, иккинчисини қуёш англаб, туну кунингни ёрит”.

Боланинг тарбиясига унинг гўдаклигидан эътибор берилса дуруст. Аввал шуки, фарзандига ҳар ким яхши бир исм топиб қўйсин, кейин яхши муаллим, ўқитувчи танласин. Ўқитувчи қаттиққўл ва талабчан бўлса, яна яхши. Ҳазрат Навоийнинг асарларини ўқиш орқали, миллат ёшлари миллий ўзлик туйғусини англайдилар. Профессор И.Ҳаққулнинг фикрича, “Алишер Навоийнинг буюклигини билмаслик ўзбек миллатининг маданияти тарихи, миллий-маънавий куч-қуввати ва жаҳон бадий тафаккурига қўшган буюк ҳиссасини англамаслик билан баробар. Алишер Навоийнинг улуғ сиймоси ул зотнинг руҳонияти, беназир шахсияти ва сўзни санъат даражасига кўтарган ижодкор эканлиги билан белгиланади. Унинг шу замонда - янги асрда ҳам замонавий шоир сифатида ёдга олинаётгани беҳикмат бўлмаса керак”¹⁷.

Болалик ва мактаб ёшида шахс тарбиянинг ҳал қилувчи таъсири остида шаклланади. Тарбия махсус фаолият сифатида муйаян дастурнинг, англаб олинган мақсаднинг мавжудлиги билан таъсир кўрсатишнинг махсус ишлаб чиқилган ва асослаб берилган воситалари, шакллари ҳамда методларининг тасодифий ёки стихияли таъсирларидан ажралиб туради. Маълумки, тарбиянинг энг муҳим вазифаси ёш авлодда мустаҳкам эътиқод ва ҳистуйғулар ҳамда уларга асосланган маънавий хулқ-атвори ҳосил қилишдир. Бу вазифани шахсни фаол ва муайян мақсадни кўзлаган ҳолда, шунингдек, боланинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган тақдирдагина ҳал этиш мумкин.

Шоирнинг фикрича, инсоннинг ота-онасига, атрофидаги одамларга муносабатида унинг иймон-эътиқоди, жамиятга муносабати, ўзлиги, ахлоқий гўзаллиги намоён бўлади:

¹⁷ Ҳаққул И. Тақдир ва тафаккур. Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2007.Б.-159.

Бошни фидо айла, ато қошиға,
бошига.

Жисмни қил садқа, ано

Бўлсун адаб бирла бори хизматинг,
қоматинг.

Ҳам қил адаб “дол”и киби

“Ҳайратул - аброр” достонидан олинган мазкур парчада ота-она хизматини мухаббат билан адо этиш инсоннинг бурчи эканлиги таъкидланяпти. Шоир ота-онадан кейин ака-ука ва опа-сингилларга оқибатли бўлиш борасида ҳам тўхталиб ўтган. Унинг наздида ўз яқинларига раҳмдил бўлмаган одам бошқаларга ҳам меҳр-шафқат кўрсата олмайди. Улуғларга хизмат, кичикларга шафқатли бўлиш юксак маънавият белгиси эканлигини таъкидлайди:

Сўнгра раҳминг оиласин қарз бил,

Раҳм ўшул тоифага фарз бил.

Кимки улуғроқ анга хизмат керак,

Улки кичикроқ анга шафқат

керак.

Ҳазрат Навоийнинг инсонпарварлиги, унинг таълим-тарбия, инсон шахсиятини камол топтиришнинг йўл-йўриқлари, илм-маърифатга эришувнинг усуллари ҳақидаги фикрлари ижтимоий муаммоларни ечиш масалалари билан уйғунлашган. Таълим вақат сўз ва ўрганиш орқали амалга ошса, тарбия эса, амалий иш, тажриба билан, яъни шу халқ, шу миллатнинг амалий малакалардан иборат бўлган иш – ҳаракат, касб-хунарга берилган бўлиши, ўрганишидир. Ота-оналар фарзандларини касб-хунарга қизиқтирсалар, вақти келиб, улар шу соҳанинг ошиғига айланадилар. Мутафаккир Мир Алишер Навоийнинг буюк давлат арбоби сифатида амалга оширган инсонпарварлик ва бунёдкорлик ишлари ҳамон дунё олимларини ҳайратга солади. Айниқса, улуғ шоирнинг комил инсон ҳақидаги қарашлари доимо асосли, халқчил ва ниҳоятда теран аҳамияти билан янги илмий тадқиқотларга мавзу бўлади.

Улуғ шоир инсон жамиятга наф келтириши, бошқаларга зиён етказмаслиги, фойдали ишлари билан қадрли ва фазилатли деб ҳисоблайди. Муҳтарам Президентимиз тўғри таъкидлаганларидек, “Алишер Навоий бобомизнинг “Одамий эрсанг демагил одами, Ониким, йўқ халқ ғамидин ғами” деган сатрларида қанчалик чуқур ҳаётий ҳикмат, фалсафа бор. Яъни, бу дунёда

инсонларнинг дарду ташвишларини ўйлаб яшаш – одамийликнинг энг олий мезонидир, халқнинг ғамидан узоқ бўлган инсонни одам қаторига қўшиб бўлмайди, деб таъкидламоқда улуғ бобомиз”¹⁸.

Тарбия узлуксиз равишда таълим билан биргаликда, аввало, оилада, кейинчалик таълим- тарбия муассасаларида бериб борилади. Шахснинг қарор топишини энг муҳим вазифаси болада ахлоқ талабларига жавоб берадиган эътиқод ва идеалларни таркиб топтиришдир. Бола шахсининг шаклланишидаги жараёнда юзага келган ахлоқий эътиқод ва идеаллар системаси, яъни унинг маънавий онгига ҳукмронлик қилувчи, унинг ижтимоий фаоллигини белгилаб берувчи омилга айланади. Инсон ўз билимларини доимо ошириб бориши, кўнгил мулкани покиза сақлаши керак. Зеро, бизнинг халқимиз азал-азалдан илмли кишиларни тўғри фикр юритувчи донишманд деб билади ва қадрлайди. Мутафаккир шоир ёшларни “тили поку, дили пок”, одамийликни умрининг мазмуни деб биладиган кишилардан ибрат олишга даъват этади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган бунёдкорликлар, жадал ислохотлар шароитида замонавий ўзбек тилининг прагматик, когнитив, антропоцентрик, психолингвистика, лингвопоэтика соҳаларини ривожлантиришга, бадий матнни турли лингвистик аспектларда ўрганишга катта эътибор берилмоқда. Бинобарин, “Истиқлол йилларида она тилимиз том маънода давлат тилига айланиб, халқимизни юртимизда эркин ва озод, фаровон ҳаёт қуришдек буюк марраларга сафарбар этадиган беқиёс куч сифатида майдонга чиқди”¹⁹. Шу маънода қадимий анъаналар, миллий тафаккур ва кадриятларимизнинг ёрқин ифодаси бўлган Мир Алишер Навоий бадий асарларининг маънавий-маърифий, тарбиявий аҳамиятини ўрганиш, уларнинг лингвистик табиатини белгилаш долзарб масалалардан биридир.

Шахснинг ижобий йўналишини таркиб топтириш учун мактаб ўқувчиларини барча вазият ва ҳолатларда тўғри йўл тутишини исташи ҳамда

¹⁸ Мирзиёев Ш.М. Аждодлар фахримиз. Ёшларга донолар ўғити. Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018.Б.-13.

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. ЎЗА, 25 сентябрь, 2019.

тўғри йўлдан бориши учун унинг нима қилишини билиши, ўзи ҳам тўғри хулқ атворли бўлишни машқ қилиши зарур.

Юқорида айтилган фикрлардан хулоса чиқариб, ўқитувчилар ва ота-оналар ўзларига нисбатан жуда қаттиқ талаблар қўйиши, ўнлаб болаларнинг синовчан кўзлари уларни кузатиб турганликларини ҳеч қачон унутмасликлари керак.

Мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ бутун мамлакат миқёсида таълим-тарбия, илм-фан, касб-хунарга ўргатиш соҳаларини ислоҳ қилишга ниҳоятда катта зарурат сезила бошлади. Бугунги кунда тарбия жараёнида ҳам қатор ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Шунини таъкидлаш лозимки, маърифат халқимиз, миллатимиз қонида мужассам. Бинобарин, маърифатлилик фақат билим ва малака эмас, айти пайтда чуқур маънавият ва гўзал ахлоқ дегани ҳамдир.

Хулоса қилиб айтганда, ёшларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси билан оила, маҳалла, таълим муассасалари, оммавий ахборот воситалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ташкилотлар, илмий-педагогик кадрлар ҳамкорликда шуғулланадилар. Тарбия жараёнида барча иштирокчиларнинг баҳамжиҳатлик билан олиб борадиган ишларигина ўзининг ижобий натижаларини бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.
2. Мирзиёев Ш. Аждодлар фахримиз. Ёшларга донолар ўғити. Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. ЎзА, 25 сентябрь, 2019.
4. Навоий А. Асарлар “Мезон ул- авзон” 14-ж. 1967й.
5. Навоий А. Сабъаи сайёр. Тошкент, 1991.

6. Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1974.

7. Ҳаққул И. Тақдир ва тафаккур. Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, 2007.

8. Ҳасанбоев. Ж ва б. Педагогика фанидан изоҳли луғат. -Т.: 2008.